

Por qué los países necesitan el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad: Lecciones de Bélgica

DOI 10.5281/zenodo.16890979

Quentin Groom¹, Tim Adriaens², Peter Desmet², Sonia Vanderhoeven³, Nikol Yovcheva⁴

¹ Jardín Botánico de Meise, Meise, Bélgica, ² Instituto de Investigación para la Naturaleza y los Bosques, Bruselas, Bélgica, ³ Plataforma Belga de Biodiversidad, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, ⁴ Pensoft Publishers, Sofía, Bulgaria

A medida que se intensifican retos globales como la pérdida de biodiversidad, las especies invasoras y el cambio climático, las infraestructuras de datos abiertos sobre biodiversidad, como el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF), ofrecen herramientas fundamentales para la toma de decisiones basada en datos, situando los mejores resultados de investigación disponibles en el centro del desarrollo y la aplicación de políticas¹. La experiencia de Bélgica demuestra cómo su participación en GBIF mejora la capacidad nacional, respalda la excelencia científica y genera importantes beneficios económicos, ecológicos y estratégicos para la ciencia, las políticas y la práctica de la biodiversidad. Este informe de políticas anima a los gobiernos a seguir el ejemplo de Bélgica a la hora de aprovechar GBIF para apoyar el desarrollo sostenible, la conservación y la innovación.

Bélgica como potencia de datos sobre la biodiversidad

Bélgica aporta más de 55 millones de registros de observaciones de especies a GBIF, incluidos 5,8 millones

solo en 2024. Un total de 42 millones de registros sobre la biodiversidad belga proceden de más de 1.400 conjuntos de datos, muchos de los cuales tienen su origen en instituciones extranjeras. Esto refleja la integración global que Bélgica tiene en la investigación sobre biodiversidad y la importancia estratégica de los datos abiertos.

Instituciones como el Jardín Botánico de Meise, el Instituto Real Belga de Ciencias Naturales, el Instituto Marino de Flandes, el Instituto de Investigación para la Naturaleza y los Bosques, Natuurpunt, la Plataforma Belga de Biodiversidad y las universidades de Lieja y Gante desempeñan un papel destacado, publicando datos de forma activa, fomentando colaboraciones nacionales e internacionales y promoviendo procesos de toma de decisiones basados en la evidencia. Estos esfuerzos mejoran el seguimiento de la biodiversidad europea y apoyan la investigación transnacional sobre la distribución de las especies, el cambio de los ecosistemas y las prioridades de conservación.

Funded by
the European Union

Beneficios económicos y estratégicos tangibles

La participación de Bélgica en GBIF no es solo una contribución científica, sino también una inversión inteligente con beneficios cuantificables:

- Según un análisis de Deloitte de 2023, cada euro invertido en GBIF genera hasta 3 euros en beneficios directos y hasta 12 euros en beneficios sociales más amplios.
- GBIF reduce significativamente la duplicación de esfuerzos al estandarizar los datos y centralizar el acceso.
- GBIF acelera considerablemente el flujo de información, incluidos los sistemas de alerta, los paneles de control dinámicos, los sistemas de seguimiento y las evaluaciones en tiempo real.
- GBIF fomenta el desarrollo de herramientas y flujos de trabajo modulares y de código abierto que pueden reutilizarse y adaptarse en distintas regiones y proyectos, garantizando además su mantenimiento a largo plazo.
- Estimamos que el uso directo por parte de Bélgica de los datos facilitados por GBIF ahorra a la comunidad científica un mínimo de 2 millones de euros al año. Esta estimación no incluye los ahorros derivados de evitar la duplicación de investigaciones ni de facilitar una toma de decisiones más rápida por parte de las autoridades públicas.

¿Qué es GBIF?

El Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés) es una red internacional y una infraestructura de datos abiertos financiada por gobiernos de todo el mundo. GBIF permite el acceso gratuito a datos sobre biodiversidad publicados por miles de instituciones a través de una plataforma compartida, contribuyendo así al avance de la ciencia, las políticas públicas y la conservación.

Los datos publicados en la red GBIF proceden de conjuntos de datos independientes aportados por museos, herbarios, institutos de investigación, ONGs, proyectos de ciencia ciudadana y empresas. Estos datos se utilizan cada día en publicaciones científicas revisadas por pares y contribuyen a la formulación de políticas a todos los niveles, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Más información: gbif.org

La participación en GBIF se traduce en una política medioambiental más rentable, una mayor competitividad en la investigación y una mejora de la posición nacional e internacional en la gobernanza de la biodiversidad.

Políticas basadas en los datos

La política de biodiversidad de Bélgica se basa cada vez más en los datos abiertos y la transparencia. Los datos publicados en GBIF sirven de base para:

- La Estrategia Nacional de Biodiversidad y su alineación con los objetivos de la Unión Europea e internacionales.
- La ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, las estrategias de resiliencia climática y la planificación de la conservación, incluida la designación de áreas protegidas.
- La alerta temprana y la gestión de especies invasoras, permitiendo respuestas oportunas en materia de políticas y gestión.
- La elaboración de informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que el 92 % de los usuarios de GBIF vinculan su trabajo, incluidos: biodiversidad (por ejemplo, ODS 14.5 y ODS 15.5), agricultura sostenible (ODS 2.4), resiliencia climática (ODS 13.1).

La disponibilidad de datos de calidad garantiza que las decisiones políticas se basen en pruebas, sean rentables, transparentes y responsables.

Beneficios ambientales y agrícolas

Los datos en GBIF también desempeñan un papel fundamental en la gestión del territorio, la agricultura y la silvicultura:

- Contribuyen al seguimiento de la salud forestal y a la adaptación al cambio climático.
- Ayudan a optimizar el uso del suelo mediante la identificación de áreas de alto valor ecológico.
- Mejoran la productividad agrícola gracias a un mejor conocimiento de las plagas y los polinizadores.
- Permiten realizar un seguimiento de los indicadores de biodiversidad en tierras de cultivo, en apoyo a los programas agroambientales.
- Apoyan la conservación de los polinizadores en el marco de las iniciativas regionales y de la Unión Europea.
- Respaldan las estrategias nacionales para sistemas alimentarios sostenibles y la transición hacia modelos de agricultura agroecológica.

- Favorecen los enfoques de «One Health» al vincular la integridad de los ecosistemas con la salud humana y animal.

Estos beneficios se traducen directamente en una mayor sostenibilidad medioambiental y resiliencia socioeconómica, lo que demuestra el valor multisectorial de los datos sobre biodiversidad.

Creación de capacidades mediante la participación

La participación de Bélgica en GBIF ha:

- Desarrollado conocimientos especializados a nivel nacional en informática de la biodiversidad y gestión de datos.
- Apoyado redes de formación y tutoría, para preparar a una nueva generación de profesionales en el manejo de datos de biodiversidad.
- Fomentado una cultura de ciencia abierta e intercambio de datos.
- Potenciado a los científicos ciudadanos y a sus organizaciones como proveedores de datos.
- Establecido colaboraciones con países vecinos y asociados, incluidos aquellos con recursos más limitados.

El coste de actuar por cuenta propia

GBIF ofrece una plataforma para el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos, lo que hace que la participación resulte especialmente valiosa para los países que desean reforzar sus sistemas de datos medioambientales.

Por el contrario, los países o instituciones que no utilizan GBIF se enfrentan a mayores costes operativos y estratégicos. Se dedican importantes recursos al desarrollo y mantenimiento de infraestructuras paralelas, a la recopilación de datos que quizá ya existen y al procesamiento de conjuntos de datos heterogéneos sin estándares compartidos. Estos esfuerzos suelen estar duplicados, son menos sostenibles y más difíciles de armonizar con los marcos internacionales. Además, sin una plataforma común como GBIF, el control de calidad de los datos, la atribución adecuada y la reproducibilidad se vuelven más complejos y menos transparentes, lo que, en última instancia, limita la eficacia de las políticas y la investigación sobre biodiversidad.

Esto queda claramente demostrado en el caso de Bélgica, donde gran parte del trabajo con datos sobre biodiversidad simplemente no se llevaría a cabo sin la infraestructura y el apoyo de GBIF.

La lucha contra las invasiones biológicas: un modelo replicable

Las especies invasoras suponen graves amenazas ecológicas y económicas. Bélgica utiliza los datos de GBIF para:

- Agregar datos utilizando estándares comunes de la comunidad, como los principios FAIR y los datos abiertos.
- Realizar el seguimiento y la respuesta a invasiones de especies en tiempo real.
- Apoyar proyectos internacionales como **OneSTOP**, que se basan en GBIF para la vigilancia de la bioseguridad.
- Cumplir con las obligaciones de Bélgica de notificar e informar sobre especies invasoras de interés para la Unión Europea, lo que permite una mejor coordinación entre los Estados miembros.

El enfoque de Bélgica demuestra cómo la integración de GBIF en los sistemas nacionales puede facilitar respuestas más rápidas y basadas en datos ante los riesgos de bioseguridad, una estrategia fácilmente adaptable por otros países.

Uso de GBIF para crear cubos de datos integrados sobre la biodiversidad

Al publicar los datos sobre biodiversidad de Bélgica a través de GBIF, estos pueden integrarse en cubos de datos alineados espacial y temporalmente, que combinan registros de especies con datos climáticos, de uso del suelo y de ecosistemas. Este enfoque contribuye a una toma de decisiones políticas más sólida al proporcionar un marco unificado para evaluar tendencias, identificar puntos críticos y anticipar cambios futuros. Convierte observaciones dispersas en herramientas estratégicas para la planificación, la conservación y la adaptación al cambio climático.

Este concepto se está desarrollando aún más a través del proyecto **B-Cubed**, que demuestra cómo los datos mediados por GBIF pueden impulsar infraestructuras de datos escalables e intertemáticas para el seguimiento de la biodiversidad y el apoyo a las políticas en toda Europa.

¿Cómo puedo unirme a GBIF?

La infraestructura de GBIF es abierta y permite que cualquier persona u organización pueda publicar datos sobre biodiversidad, incluidos investigadores, particulares, ONGs, proyectos de ciencia ciudadana e instituciones de todo el mundo. No es necesario ser miembro oficial para aportar datos. Sin embargo, la participación formal en GBIF a través de gobiernos nacionales u organizaciones internacionales ofrece ventajas estratégicas. Solo los países y ciertas organizaciones que cumplen los requisitos pueden convertirse en participantes oficiales.

Esto les permite participar en la gobernanza de GBIF (por ejemplo, votar prioridades y contribuir a la estrategia); acceder a programas específicos de desarrollo de capacidades; y conectarse más directamente con una red global de infraestructura y experiencia en biodiversidad. Aunque no es obligatorio ser miembro para publicar datos, la participación formal es clave para influir en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura compartida.

Pasos para unirse:

- Manifestar interés: contactarse con la Secretaría de GBIF para iniciar conversaciones sobre la participación.
- Designar un nodo: nombrar una organización nacional o temática que coordine las actividades de GBIF en el país o institución.
- Firmar un memorando de entendimiento: formalizar la participación mediante el acuerdo correspondiente.
- Participar en la gobernanza: contribuir a decisiones estratégicas y beneficiarse del desarrollo de capacidades, la colaboración y el acceso a la infraestructura.

Más información: gbif.org/become-member

Conclusión

La experiencia de Bélgica demuestra que contribuir a GBIF y utilizarlo:

- **Refuerza la capacidad nacional en materia de investigación y políticas.**
- **Aumenta los beneficios económicos y la eficiencia institucional.**
- **Respalda los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y la cooperación internacional.**

Para los países que desean modernizar su infraestructura de datos sobre biodiversidad, Bélgica ofrece un modelo probado y escalable. Unirse a GBIF es una decisión estratégica que reporta beneficios para el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Con la incorporación de nuevos países como Mongolia y la República Dominicana a GBIF en 2025, la red sigue creciendo, lo que refleja un mayor reconocimiento del valor de los datos abiertos sobre biodiversidad para la investigación, las políticas y la sostenibilidad.

Lecturas complementarias

Deloitte Access Economics. (2023). Economic valuation and assessment of the impact of the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/au/en/docs/services/economics/deloitte-economics-global-biodiversity-information-facility-260623.pdf>

GBIF Secretariat. (2022). GBIF Strategic Plan 2023–2027. <https://doi.org/10.35035/doc-0kkq-0t82>

Groom, Q. (2024, December 6). Biodiversity data and ongoing monitoring. Open Access Government. <https://www.openaccessgovernment.org/article/biodiversity-data-and-ongoing-monitoring/194885/>

Agradecimientos

Este informe de políticas se ha elaborado a partir de las ideas y ejemplos extraídos de varias iniciativas de colaboración que promueven los datos sobre biodiversidad para la ciencia y las políticas:

TriAS – Tracking Invasive Alien Species, un proyecto de la Política Científica Belga (BELSPO), que demostró cómo los datos facilitados por GBIF pueden utilizarse para la alerta temprana, la evaluación de riesgos y la elaboración de informes de políticas sobre especies invasoras (Acuerdo de Subvención n.º BR/165/A1/TriAS).

B-Cubed – Biodiversity Building Blocks for Policy, financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea (Acuerdo de subvención n.º 101059592), apoya el desarrollo de herramientas escalables, como cubos de datos sobre biodiversidad y flujos de trabajo mejorados, para aumentar la relevancia política de los datos sobre biodiversidad en toda Europa.

OneSTOP – OneBiosecurity Systems and Technology for People, Places and Pathways (Acuerdo de subvención n.º 101180559), se centra en la integración de flujos de trabajo de datos sobre biodiversidad para satisfacer las necesidades de información y la planificación de la conservación en relación con las especies invasoras.